

Die wunderbare Welt der Optik & Photonik

Horizontal

- 3. Ich wurde von Kepler und Galileo benutzt, um in den Himmel zu schauen.
- 5. Lichtwellenlänge, die nötig ist, um sich zu bräunen.
- 6. Mich zeichnen stimulierte Emission von Strahlung und oft sehr enger Frequenzbereich aus.
- 7. Das machen konvexe Linsen mit Licht.
- 9. Die Erscheinung, dass sich Licht hinter schmalen Spalten auch in die Schattenräume hinein ausbreitet.
- 10. Licht einer einzigen konstanten Frequenz, ist...

Vertikal

- 1. Umgangssprachlich oft als Glasfaserkabel bezeichnet.
- 2. Das Phänomen, wenn Licht an einer Oberfläche zurückgespiegelt wird, nennen wir...
- 4. Das Phänomen, das Licht krümmt, wenn es durch Wasser geht.
- 8. Lichtteilchen.

Hinweis: In diesem Kreuzworträtsel werden Umlaute (ä, ü, ö) als ein Buchstabe gesehen und NICHT als ae, ue, oe geschrieben.

Lösungen:

3. Ich wurde von Kepler und Galileo benutzt, um in den Himmel zu schauen: Teleskop

5. Lichtwellenlänge, die nötig ist, um sich zu bräunen: Ultraviolett

6. Mich zeichnen stimulierte Emission von Strahlung und oft sehr enger Frequenzbereich aus: Laser

7. Das machen konvexe Linsen mit Licht: bündeln

9. Die Erscheinung, dass sich Licht hinter schmalen Spalten auch in die Schattenräume hinein ausbreitet: Beugung (Fremdwort: Diffraktion)

10. Licht einer einzigen konstanten Frequenz, ist...: monochromatisch

1. Umgangssprachlich oft als Glasfaserkabel bezeichnet: Lichtwellenleiter

2. Das Phänomen, wenn Licht an einer Oberfläche zurückgespiegelt wird, nennen wir...: Reflexion

4. Das Phänomen, das Licht krümmt, wenn es durch Wasser geht: Brechung

8. Lichtteilchen: Photon

